

IQTISODIY O‘SISHDA PROFESSIONAL TA’LIMGA INNOVATSION YONDASHUVLARNI QO‘LLASH

G‘aniyev Abdulla G‘ayrat o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya. Maqolada professional ta’lim tizimini rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalarni unga integrativ yondashuv orqali olib borish masalasi bayon qilingan. Raqamli texnologiyalarni ta’lim tizimiga kirib kelishi barcha ta’lim oluvchilar va beruvchilarni qamrab olib, ularni bir-biri bilan munosabatini asoslash uchun tuzilma keltirib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: professional ta’lim, raqamli texnologiyalar, raqamli jamiyat, yondashuv, sifat, iqtisodiyot.

Raqamli makonda raqamli iqtisodiyot ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rilmog‘da. Shuningdek unga innovatsion turdagi iqtisodiy o‘shning hal qiluvchi omili deb ham ta’riflar aytilmog‘da. Bu esa ishlab chiqarish va uning barcha sohalariga tobora ko‘proq kirib borayotgan axborot, kompyuter, aloqa, raqamli texnologiyalarga asoslangan holda ishlab chiqarish vositalaridagi ilmiy-texnikaviy inqilobning global tendensiyasiga akslanib bormog‘da. Ta’lim insonning ijtimoiy rivojlanishining eng muhim vositalaridan biridir. Bu esa har doim zamon bilan hamnafas bo‘lish imkoniyatini beribgina qolmasdan zamonaviy dunyoda raqamli jamiyatni qurish talablariga javob beradigan o‘zgarishlar va yangiliklarni yaratish mas’uliyatini ham yuklaydi.

Ta’lim metodologiyasi nafaqat talaba va o‘qituvchining o‘zaro, balki davlat, iqtisodiyot va ta’lim tizimining, talabalar va o‘qituvchilarning ijtimoiy guruhlarining o‘zaro ta’sirini ham qamrab oladi. Shuning uchun pedagogik nazariyalar va muammolar nafaqat talaba va o‘qituvchining ichki munosabatlari nuqtai nazaridan, balki innovatsiyalar va ularning integratsiyalashuvi, dinamik o‘zgarishlar uchun ochiq bo‘lgan didaktik va shu bilan birga ijtimoiy muhit sifatida ham shakllanadi.

Zamonaviy raqamli jamiyatni quyidagi o‘zaro bog‘liq komponentlar bilan ifodalash mumkin (1-rasm).

Yuqorida keltirilgan barcha tarkibiy qismlar, u yoki bu tarzda, kasbiy ta’limga ta’sir qiladi, bu odamga XXI-asrning raqamli makoniga kirishga, raqamli texnologiyalarni yaxshi biladigan, raqamli muhitda erkin aloqada bo‘lgan, raqamli iqtisodiyotning afzalliklaridan foydalanadigan yuqori darajada rivojlangan shaxs bo‘lishga imkon beradi [1].

1-rasm. Raqamli jamiyatni tashkil etishning komponentali

Kasbiy kompetensiyalarni tahlil qilib, ular raqamli kompetensiyaga zid emas degan xulosaga kelishimiz mumkin, shuning uchun professional ta’lim tizimidagi yangiliklar o‘quvchilar o‘rtasida shakllangan kompetensiyalar natijasi bo‘lishi kerak [2, 4]. Yangi usullarni qo‘llash, klassik, zamonaviy yondashuvlarning kombinatsiyasi va ijodiy nostandart yondashuv muammoni hal qilish uchun asosiy me’zon bo‘lib xizmat qilishi lozim.

Ishonch bilan aytish mumkinki, barcha turdagi texnologiyalar endi professional ta’limi sohasida qo‘llanilishi, shuningdek professional ta’lim va raqamli iqtisodiyotda sifat jihatidan yangi ko‘rsatkichlarga olib keladigan innovatsiyalarga yo‘l ham ochishi mumkin. O‘qituvchilar nafaqat klassik pedagogik texnologiyalardan foydalanishlari, balki zamonaviy pedagogik jarayonlarga raqamli texnologiyalarni hech ikkilanmasdan joriy etishlari kerak [3].

Professional ta’limi sohasida allaqachon qo‘llanilayotgan va undan foydalanish tajribasi barcha professional ta’lim tashkilotlariga qo‘llanilishi kerak bo‘lgan so‘nggi texnologiyalar haqida batafsil to‘xtalib o‘tsak.

Simsiz aloqa texnologiyasi zamonaviy yoshlar orasida tobora kuchayib borayotgan mobil ta’lim kabi tushuncha bilan chambarchas bog‘liq va o‘qituvchilar o‘z navbatida ushbu texnologiyani mukammal o‘zlashtirib, o‘zlarining innovatsiyalari va yondashuvlarini unda qo‘llashlari lozim. Mobil ta’limning ko‘plab afzalliklari bor, masalan: u individual, ko‘p qirrali va real vaqtda ishlaydi. Hozirda deyarli har bir talabaning o‘z smartfoni, plansheti yoki kompyuterlari bor, u ikkala muassasada, uyda yoki uzoq joyda o‘quv jarayonini to‘xtatmasdan foydalanishi mumkin. Mobil ta’lim axborot mazmunini tez taqdim etishi mumkin va uning mazmuni, taqdimoti va nazorati, shuningdek, olingan ta’lim sifatini aks ettiradi.

Sun’iy intellekt allaqachon professional ta’lim tizimi tomonidan qo‘llanilmoqda va tobora ommalashib borayotgan texnologiyalar sarasiga kiradi. Barcha ta’lim platformalari tilni tanib olish va tahlil qilishni amalga oshiradigan, ta’limni shaxsiylashtirish va moslashtirishni ta’minlaydigan va virtual o‘rganishni ta’minlaydigan sun’iy intellektga asoslangan. Sun’iy intellekt o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun bir qancha imkoniyatlarni taqdim etadi va ushbu texnologiyadan foydalanish professional ta’limning ajralmas qismi bo‘lishi lozim. O‘qituvchilarga odatdagi ishlarni kamaytirish, shu bilan ko‘proq vaqt topish va innovatsion yondashuvlar, ijodiy yechimlar, individual rivojlanish strategiyasi sun’iy intellekt yordamida o‘z aksini topadi.

Bulutli texnologiyalar professional ta’lim tizimi sohasida faol qo‘llaniladi, ular o‘quv ishlarini, topshiriqlarni, loyihalarni va o‘quv jarayonida zarur bo‘lgan boshqa axborot materiallarini saqlash, tahrirlash uchun ishlatiladi. Ta’lim muassasalari uchun ushbu texnologiya yanada tejamkordir, chunki mutaxassislarni yollash va uskunalarini sotib olishga yo‘l qo‘yilmaydi. U o‘quv jarayonining barcha ishtirokchilari uchun mavjud hisoblanadi va bulutda saqlanadigan ma’lumotlar faqat o‘qituvchi va talaba uchun tezislar, kurs ishlari, testlar va talabalarning boshqa ishlarini saqlab turishi bilan asqatadi.

Haqiqiy va virtual dunyoni bog‘lashga imkon beradigan kengaytirilgan haqiqat texnologiyasi professional ta’lim sohasida ham keng qo‘llanilgan. Ushbu texnologiyalarning afzalliklari shundaki, ular amaliy tajriba orttirishga yordam

beradi, motivatsiya va faollikni oshiradi, tushunarsiz, mavhum narsalarni aniqlashtiradi, sodir bo‘layotgan voqealarning haqiqiy tuyg‘usini tuyishga yordam beradi. Ko‘plab o‘quv fanlari kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari bilan olib borilishi mumkin, professional ta’lim uchun alohida qiziqish ma’lum bir mutaxassislikni egallash uchun amaliy ko‘nikmalarni o‘tkazishdir. Kengaytirilgan reallik ilovalari ta’lim xizmatlari bozorida paydo bo‘lmoqda va ulardan foydalanish hozirgi vaqtda ta’lim sifatini yaxshilash uchun asosiy rol o‘ynamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Бальнская Наталья Ринатовна, Ибрагимова Ольга Васильевна, & Шкурко Наталья Сергеевна (2024). ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Инновационное развитие профессионального образования*, (1 (41)), 11-19.
2. Қодиров, Б. Қ. (2022, September). ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. In " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 37-39).
3. Вахтиёровна, А. N. (2024). PROFESSIONAL TA’LIMDA RAQAMLI TA’LIM RESURSLARI VA RAQAMLI TA’LIM KONTENTLARINING АНАМИЯТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 3(26), 210-213.
4. Қодиров, Б. Қ. (2022, October). ТЕХНИК УНИВЕРСИТЕТЛАРИДА КОМПЕТЕНЦИЯГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. In " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 92-93).